

MAHTUMQULI VA AZADI: TURKMAN ADABIYOTINING IKKI ULUG' SIYMOSI

Gulnur Kakisheva

Ajniyoz nomidagi Nukus DPI 3-kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14883922>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-yanvar 2025 yil
Ma'qullandi: 12-yanvar 2025 yil
Nashr qilindi: 17-yanvar 2025 yil

KEY WORDS

Mahtumquli hayot tazri, g'azallar tahlili, so'zlar ma'no tarjimasini, shakl, mazmun

ABSTRACT

Ushbu maqolada turkman xalqining buyuk shoiri va mutafakkiri Mahtumquli Firog'iy hayoti, ijodiy faoliyati va adabiy merosi atroflicha tahlil etiladi. Mahtumquli Firog'iy turkman adabiyotining asoschilaridan biri bo'lib, uning asarlari xalqining milliy o'zligini anglash, ma'naviy va madaniy taraqqiyotida muhim o'rin tutadi.

Mahtumquli – turkman xalqining buyuk shoiri, mutafakkiri va ma'rifatparvari. U turkman adabiyotining klassigi bo'lib, o'z ijodi orqali millatning birligi, insonparvarlik va adolat g'oyalarini targ'ib qilgan. Ulug' turkman shoiri va mutafakkir, ma'rifatli siymo, faylasuf-shoir Mahtumquli yolg'iz Turkman xalqining emas, barcha turkiy ellarining, chunonchi Ozarbayjon adabiyotini ham boyitishiga katta hissa bo'lib qo'shilgan. Shoirni Ozarbayjonda sevilib, mashhur bo'lishining sababi uning she'rlarida umumturkiy motivlarining obrazlar tizimining xalqchil ifoda etganligi bilan ko'rsatiladi. Adibning adabiy merosida o'zbek va Turkman ellarining qon-qardoshlik tiyg'ulari tamg'alangan deyish mumkin. U 1724- yili Atrek daryosi bo'yidagi xojigovshon qishlog'ida tavallud topgan. Ozodiy taxallusi bilan ijod qilgan Davlatmamad, (va'zi Ozod" nomli asar muallifi Ozodiy ijodi, ayniqsa, ushbu "Va'li Ozod" kitobi, chamasi, to'liq islomiy ruhda bo'lgani bois sho'ro davrida yetarli o'rganilmagan. Bu kitobda muallif ulug' mutafakkir Alisher Navoiy ijodini yaxshi o'zlashtirgan, ayniqsa "mahub ul-qulub" asaridan tasir olgan adib sifatida namayon bo'ladi) ya'ni otasi uning ilk ustoz bo'lgan. Oilada ilk savod chiqargan adib taxminan olti yoshidan ovul maktabida Niyozsolih mulla qo'lida o'qiy boshlaydi. O'tkir zehni, tirishqoqligi bilan boshqalardan ajralib turardi, keyinchalik Qiziloyoqda Idris bobo, Xivada sherg'ozixon va Buxoroda Ko'kaldosh madrasalarida tahsil olgan, ilmni chuqur egallagan.

U badiiy so'zni yuksak qadrlagan va ijodiy qobilyatga ega ma'rifatli oilaga mansub. shoir Turkman she'riyatiga yangi nafas, yangicha tarovat olib kirdi. "fano tuprog'I", "ahli hol", "fakr mulki", "yor", "jahibjamol", "zulf", "do'st", sufiyona istilloh tushinchalar ko'p uchrashi, "ko'rdingmi", "yor sendan", "namasan", "ey dost", "oshiq bo'lmisham" she'rlarida sufiyona kuchliligini bilib turadi. O'lmas she'riyat namunalarini yaratgan shoirning adabiy merosining aksariyati shoir yashagan kezlarda turkiy xalqlar orasida qo'lyozma holda yoyilgan, xalq xotirasida saqlanib qolgan va avloddan avlodga o'tib kelgan. Rivoyatlarga ko'ra uning bobosi, ismi ham Mahtumquli bo'lgan shoirga uning ismini berishgan, tirikchilik qilib turkmanlarning gurko'z qabilasiga ish izlab keladi va uning boshliqlaridan birining qo'lida yollanib ishlaydi, ma'lumddandan keyin xo'jayin uni o'z qiziga uylantiradi qo'yadi, dehqonchilik qilish bilan birga, otga to'qim tikish, qmchi to'qish, ayil va yugun yasash orqali

daromadini muttasil oshirib boradi Mahtumquli yonachi (to'qimdo'z) nomi bilan davrug' taratadi bo'sh bo'lgan paytlarida qo'shiqlar to'qigan, adib otasi ham, ya'ni Davltmurod ham alohida qobilyat bilan ajralib turardi. Turkman xalqi tarixining og'ir, notinch davrda yshab o'tgan Mahtumquli oilaviy hayotda ham halovat topmadi Chovdurxon boshchiligida Afg'onistonga vakil qilib jo'natilgan, akalari Abdulla va Muhammadsafo dushmanlar tomonidan shavqatsiz o'ldiriladi. Katta xonadonning og'irligiga adib zimmasiga tushadi, u umidsizlik qilish, ota-bobosidan meros yonachilik kasbini davom ettirish bilan birga temirchilik va zargarlik xunarlarini ha egallaydi, adib xivada o'qib yurgan paytidayoq birin-ketin ota-onasidan ayrilgan edi. "Go'zal sherg'ozi" she'rida bu haqida keltirib o'tadi.

Komil bo'lib, saramjonlik qilibman

Mashakkat-la ul padardan qolibman

Ka'bamdan ayrilib judo bo'libman

Ketar bo'ldim, xush qol, go'zal sherg'ozi!

Mahtumquli butun turkiy xalqlar uchun tushunarli va taniqli shoir, sevimli adib, ma'rifatli siymo bo'lgan uning pok insonparvarlik, xalqparvarlik, vatanparvarlik g'oyalari bilan yog'rilgan she'rlarida pok islomiy ma'rifat ruhi gurkirab, yashnab turadi. Adib firog'iy (Firog'iy so'z ma'nosi ayriliq, judolik, hijron kabi ma'nolarni bildiradi) taxallusi bilan ijod qilgan. Adib marsiyasida shunday keltiradi

Mol-u davlatlarga ko'ngil qo'ymadi,

Bu jahonning ishratini suymadi,

Eski sholdan ortiq po'shish kiymadi,

Oxirat uyi bo'ldi qasdi otamning.

Nuqabo der: uch yuz eran ko'rishdi,

Chiltanda otamga nazarim tushdi,

Nujabo borsam, hafttanlarga qorishdi,

Abdullo dir chin payvasdi otamning.

Mahshar kuni g'amsiz kirar behishtga

Har kim chindan bo'lsa do'sti otamning

Marsiyamizni tahlil qilsak ko'rinib turibdiki, adibning otasi unchalik boy bo'lmagan bo'lmagan. Misralardan bilib olishimiz mumkinki, Ozodiy shubhasiz valiy zo ekani bilinadi, Nuqabo, Nujabo avliyolarning muayyam guruhlaridir. "Nuqabo" -"Naqib" so'zidan naqiblar biror jamoa va guruhlarining ulug'lari, etiborli kishilari, raislari, "Nujabo" "najib" so'zidan, najiblar buzurgvorlar va tanlangan aziz zotlar degan ma'noni bildiradi. Oxirgi satrlarida ko'rinib turibdiki, harati payg'ambarimiz (s.a.v.) ning "kishi oxiratda yaxshi ko'rgan kishisi bilan birga bo'ladi", degan hadisi shariflariga tayanadi, Mahtumqulidek shariatda sobitqadam va istiqomatda mustahkam zotning bu mujdasi oddiy ta'rif emas, balki ma'no olamidani yetgan shavq natijasidir. Mahtumquli arab, fors tillarini puxta o'zlashtirgan, chig'atoy - eski o'zbek tilini mukammal bigan, hol uning ijodidagi so'z boyliklidan ham ayondir.

Asli seni ko'maganman, nigorim!

Qumrimisan, bulbulmisan, namasan?

G'amgin dilni xayoling-la aldarman,..
Bog' ichinda bir gulmisan namasan?..
Yo mushukmisan, yoki jambil, yo anbar
Aytolmayman, yo charxmisan, yo chanbar
Daryomisan, majmisan, yo savsar,
Dirdobmisan, to'lqinmisan, namasan?..¹

Ushbu she'rimizda yor ollohga bo'lib, avvalgi misrada bu dunyoda uni ko'rmagani aytilmoqda va tabiatdagi eng nafis tasvirlar, go'zallik rmzlari orqali ana shu ilohiy Nigorni topish istagini, ishtiyoqini shoir yashirmaydi. Butun borliq, koinotning egasi, ularni harakatga keliruvchi itoatda turib turuvchi qudrat sohibini "yo charxmisan, yo chanbar, Daryomisan, yo mavjmisan" deya tafakkur qiladi

Gar tutsa holimdan xabar, quruq og'ochdan qon chiqar,
Inson sharoroimdan asar topsa, tanimdan jon chiqar.
Qorun qilib molin ado, sad jon istar- bo'lsa fido
Kun sham'idan bo'lib judo, nurin qo'yib pinhon chiqar.
Bir ko'chada bo'sam, muqim, dilga ketirsam qadri siym,
Har ko'chai vayronadan sad ganji bepayon chiqar.
Ko'nglimga kelgan naqshlar ko'zlarga paydo bo'sa gar,
Qo'shulsa ko'p nodonlar, komil bo'lib mardon chiqar.

Ushbu "chiqar" radifli g'azalni tahlil qilsak Agar mening manaviy holimdan, dardu ishqimdan xabar topsa, inson u yoqda tursin hatto qurigan og'ochdan ham qon chiqadi, sharorimdan ichimdagi olovdan bir inson asar topsa, bu ishq o'tining bir uchqini unga yetsa, toqat qilolmay tanidan jon chiqadi adib ishq dardida ma'naviy holini ilohiy tajaliylar ta'sirini mubalog'a bilan oshkor etmoqda. Agar mening holimdan xabar topsa, benihoya boylik egasi bo'lgan qorundek mutafakkir va xasis kimsa ham erib, molini sarflab ado qilar, yuz jon bu ishq yo'lida fido bo'lishini orzu qilar edi, Quyosh o'z oyidan judo bo'lib, hatto o'z nurini qo'yib, mening sharorimni ko'rib, uyalganidan pinhon chiqar edi. Agar shu ishq dardi, shu ma'naviy holim bilan bir ko'chada muqim turib qolsam vasiymu zarga biror qad -qimmat bersam, ko'nglimga xazina fikrini keltirsam, har bir vayrona ko'chadan yuztadan bepayon hadis-hisobsiz ganj xazzina chiqa edi. Ammo bunga mening hoxishim yo'q. adib o'z qalbidagi ma'naviy xazinalar har qanday dunyoviy boyliklardan avlo ekaniga ishorat qilmoqda, agar men siym -u zar istasam edim, mendan g'aniyroq kishi bo'lmasdi, ammo mening botin xazinam menga kifoyadir, demoqda, shoirimiz. Va keying misrada naqsh matoga o'yiladigan xilma-xil ranglar, gular tasvirlar bu o'rindagi naqsh ilohiy ishq va ilohiy tajalliylar (a. ko'rinish, jilolanish) ma'nosidadir.

Xulosa:

Turkman adabiyotining buyuk va sevimli ijodkori Mahtumquli g'azallari tahlilida yangi bir sahifalar ochildi, u nafaqat Turkman shoiri, balki umumiy insoniyatni ezgu yo'lga chorlovchi ulug' siymo va mutafakkirdir, uning bir necha marta she'rlari o'zbek tiliga tarjima qilinib,

¹ Jalolbek Yo'ldoshbekov darslik adabiyot namasan she'ridan

nashir etilgan, ko'plab she'rlari hofizlar tomonidan kuyga solib aytilgan va kinofilm, spektakl va badiy asalar yaratilgan.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Maxtumquli, Ergash Ochilov "Maxtumquli hikmatlari" Toshkent O'zbekiston 2015
2. Quramboyev K. O'zbek -turkman adabiy aloqalari, T., 1978
3. Jalolbek Yo'ldoshbekov Adabiyot, Toshkent., 2017

